

Received-Makale Geliş Tarihi 21.04.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.05.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (119),1147-1154

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15597408

Ahmet Uçmaz

<https://orcid.org/0009-0004-2455-3694>
MEB, Diyarbakır / Türkiye

Roşan İpek

<https://orcid.org/0009-0004-6195-805X>
Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi Proje Öğrencisi, Diyarbakır / Türkiye

Üretici Gelecek: Toprak ve Ziraat Eğitiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar Students' Respect Perceptions and Attitudes in the Context of Social Change

ÖZET

Bu araştırma, uygulamalı eğitim programlarının sürdürülebilir tarım ve çevre bilinci üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, Diyarbakır'da bir lisede öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşan 60 katılımcıyla yürütülmüş ve karma yöntem araştırma deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler, Çevresel Tutum Ölçeği ile toplanırken; nitel veriler yarı yapılandırılmış görüşmeler ve gözlemler yoluyla elde edilmiştir. Araştırma bulguları, uygulamalı eğitim programlarının öğrencilerin çevresel duyarlılığını, çevreye yönelik tutum ve davranışlarını, ayrıca çevresel bilgi düzeylerini anlamlı ölçüde artırdığını göstermektedir. Öğrenciler, çevre sorunlarına karşı daha bilinçli hale gelmiş ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına yönelik olumlu tutumlar geliştirmiştir. Sürdürülebilir tarım konusundaki algılarında çevre koruma, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik gibi temel unsurlar öne çıkmıştır. Programın, öğrencilerin çevre bilinci kazanmalarını sağlamanın yanı sıra problem çözme, eleştirel düşünme ve iş birliği gibi becerilerini de geliştirdiği gözlemlenmiştir. Katılımcılar, programın daha etkili olabilmesi için süresinin uzatılmasını, daha fazla ekipman sağlanmasını ve teorik bilgilerin uygulamalarla daha güçlü bir şekilde ilişkilendirilmesini önermiştir. Özellikle tarımsal üretim süreçleri, çevre dengesi ve çevresel sürdürülebilirlik konularında daha fazla içeriğe yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir. Sonuç olarak, uygulamalı eğitim programlarının çevresel farkındalık ve sürdürülebilir tarım eğitimi açısından kritik bir araç olduğu vurgulanmıştır. Bu tür programların daha geniş kitlelere ulaştırılması, çevre bilincini artırmada ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmada önemli bir rol oynayacaktır. Eğitim sisteminde bu tür programlara daha fazla yer verilmesi, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada etkili bir strateji olarak değerlendirilmelidir. Araştırma, uygulamalı eğitim yöntemlerinin etkinliğini ortaya koyarak eğitim politikalarına yönelik önemli öneriler sunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çevre Bilinci, Sürdürülebilir Tarım, Eğitim'de Tarım

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of applied education programs on sustainable agriculture and environmental awareness. The study was conducted with 60 participants, consisting of 9th and 10th grade students from a high school in Diyarbakır, and employed a mixed-methods research design. Quantitative data were collected using the Environmental Attitude Scale, while qualitative data were obtained through semi-structured interviews and observations. The study's findings show that the applied education programs significantly increased students' environmental awareness, attitudes, and behaviours towards the environment, as well as their environmental knowledge levels. Students became more aware of environmental problems and developed positive attitudes towards sustainable agriculture practices. In their perceptions of sustainable agriculture, the main elements such as environmental protection, food safety and economic sustainability came to the fore. In addition to raising students' environmental awareness, the program also improved their skills such as problem solving, critical thinking and collaboration. Participants suggested that for the program to be more effective, its duration should be extended, more equipment should be provided, and theoretical knowledge should be more strongly linked to practice. In particular, more content should be included on agricultural production processes, environmental balance and environmental sustainability. In conclusion, it was emphasised that hands-on training programs are a critical tool for environmental awareness and sustainable agriculture education. Delivering such programs to a wider audience will play an important role in raising environmental awareness and promoting sustainable agricultural practices. Increasing the inclusion of such programs in the education system should be considered as an effective strategy for achieving sustainable development goals. The research provides important recommendations for educational policies by revealing the effectiveness of applied education methods.

Keywords: Environmental Awareness, Sustainable Agriculture, Agriculture in Education.

1. GİRİŞ

Sürdürülebilir tarım, çevrenin korunmasını, doğal kaynakların etkin kullanımını ve ekonomik büyümeyi bir arada hedefleyen önemli bir uygulama alanıdır (Çelik Ateş & Akbaş, 2018, s. 399). Günümüz toplumları, artan nüfus ve çevresel tehditlerle karşı karşıya kalırken, tarımın sürdürülebilirliği hem toplumsal farkındalık yaratma hem de çevresel sorunları hafifletme açısından kritik öneme sahiptir (Atasoy, 2005, s. 112). Ancak literatürde, özellikle genç bireylere yönelik tarım eğitiminin uygulanabilir modellerine dair sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.

Eğitimde sürdürülebilir tarım uygulamaları, bireylerin çevreye duyarlı üretim ve tüketim alışkanlıklarını geliştirmelerinde önemli bir rol oynamaktadır (Atış & Günden, 2023, s. 182). Çalışmalar, tarım eğitiminde kullanılan teorik ağırlıklı programların öğrenci motivasyonunu artırmada yetersiz kaldığını ve uygulamalı yaklaşımların daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır (Yılmaz vd., 2017, s. 304). Örneğin, proje tabanlı öğrenme yöntemleri, öğrencilerin çevresel farkındalığını ve çözüm odaklı düşünme becerilerini artırmada etkili bir araç olarak değerlendirilmiştir (Ulaş, 2021, s. 3).

Türkiye'de tarım alanındaki eğitim politikalarının genç nesillere yönelik yeterince sistematik olmadığı ve sürdürülebilir tarım bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırma çabalarının yetersiz kaldığı görülmektedir (Kılıç & İnal, 2010, s. 75). Niğde Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, çevre eğitimi alan öğrencilerin çevresel sorunlara daha bilinçli yaklaştığını ancak bu bilincin davranış değişikliği yaratmada yetersiz kaldığını göstermektedir (Kılıç & İnal, 2010, s. 74). Bu bağlamda yalnızca bilgi aktarmak değil, öğrencilerin çevresel sorunlara aktif katılımını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Literatürde, sürdürülebilir tarım eğitiminin geliştirilmesinde aşağıdaki eksiklikler öne çıkmaktadır:

1. Eğitim programlarının genellikle teorik odaklı olması ve uygulama eksikliği.
2. Öğrencilerin çevresel farkındalık düzeylerinin artırılmasında etkin politikaların eksikliği.
3. Genç bireylerin tarım ve çevre konularındaki katılımını teşvik edecek yenilikçi programlara olan ihtiyaç

Bu proje, genç bireylerde sürdürülebilir tarım bilincini artırmayı ve uygulamalı eğitim modelleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Projede, öğrencilerin aktif katılımını sağlamak için proje tabanlı öğrenme yöntemleri kullanılacaktır. Ayrıca, çevresel farkındalığın artırılmasında tarımsal üretim süreçlerinin doğrudan deneyimlenmesine olanak tanınacaktır.

1.1. Sürdürülebilir Tarımın Önemi

Sürdürülebilir tarım, ekonomik büyüme, çevresel koruma ve toplumsal fayda sağlayarak geleceğe yönelik güvenli bir tarımsal sistem oluşturmayı hedefler (Çelik Ateş & Akbaş, 2018, s. 399). Özellikle organik tarım uygulamaları, çevresel etkileri azaltırken tarımsal verimliliği artırmak için önemli bir araçtır. Atış ve arkadaşları (2023), genç bireylerin organik tarım yöntemlerini tercih ettiğini, ancak ekonomik faktörlerin bu tercihleri sınırladığını belirtmektedir.

1.2. Gençlerin Çevreye ve Sürdürülebilir Tarıma Yönelik Algıları

Gençlerin çevreye yönelik tutumları ve tarımsal sürdürülebilirliğe olan ilgisi, geleceğin çevre politikalarını belirleyici bir faktördür. Örneğin, Yoloğlu ve Halisdemir (2020), Mersin Üniversitesi öğrencileri arasında yaptıkları çalışmada, gençlerin çevre bilinci ve çevresel tutumlarının olumlu olduğunu, ancak bu tutumların davranışa dönüşme oranının düşük olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, Sancak ve arkadaşları (2022), Bingöl Üniversitesi öğrencilerinin çevresel farkındalık düzeylerinin yüksek olduğunu, ancak çevreyle ilgili günlük davranışların bu düzeye tam olarak yansımadığını ortaya koymuştur.

1.3. Çevre Bilinci ve Eğitim

Çevre bilinci, bireylerin çevresel sorunlara yönelik duyarlılıklarını artıran ve sürdürülebilir bir yaşam için gerekli davranışları kazandıran önemli bir faktördür (Atasoy, 2005, s. 114). Aysu ve Aral (2024), erken çocukluk döneminde verilen çevre eğitiminin, çevresel farkındalığın artırılmasında önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Buna karşın, Türkiye'de çevre eğitimi politikalarının genellikle sistematik bir yapıya sahip olmadığı ifade edilmektedir (Kılıç & İnal, 2010, s. 74).

1.4. Uygulamalı Eğitim Modellerinin Önemi

Uygulamalı eğitim modelleri, teorik bilgilerin pratikte pekiştirilmesi ve kalıcı öğrenme sağlanmasında etkili yöntemlerdir. Bahçe temelli eğitim modelleri, öğrencilerin çevre bilincini artırırken sürdürülebilir tarım uygulamalarını öğrenmelerine olanak tanır (Somuncu Demir, 2012, s. 68). Ulaş (2021), Ankara Üniversitesi'nde yürütülen proje tabanlı öğrenme uygulamalarının, öğrencilerin çevre bilinci üzerinde olumlu etkiler yarattığını belirtmiştir.

1.5. Tarım ve Çevre İlişkisi

Tarım faaliyetleri, çevresel sürdürülebilirlik açısından hem fırsatlar hem de tehditler sunar. Entansif tarım uygulamaları, doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırırken, sürdürülebilir tarım yöntemleri bu etkileri hafifletir (Çelik Ateş & Akbaş, 2018, s. 401). Atış ve arkadaşları (2023), organik tarımın çevreye olan katkılarını incelemiş ve bu yöntemin gelecekte daha yaygın kullanılması gerektiğini belirtmiştir.

1.6. Türkiye'de Tarım ve Çevre Eğitimi

Türkiye'de çevre eğitimi üzerine yapılan çalışmalar, özellikle ilköğretim ve lise düzeyinde yoğunlaşmaktadır. Yılmaz ve arkadaşları (2002), çevre eğitiminin erken yaşta başlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yükseköğretimde çevre eğitiminin yaygınlaştırılmasına yönelik politikalar sınırlı kalmaktadır (Kılıç & İnal, 2010, s. 75).

2. YÖNTEM

2.1. Araştırma Modeli

Bu araştırma, sürdürülebilir tarım ve çevre bilincine yönelik eğitim modellerinin etkinliğini değerlendirmek amacıyla karma yöntem (nitel ve nicel) kullanılarak tasarlanmıştır. Karma yöntem, bir araştırma problemini hem nitel hem de nicel veri kaynaklarını bir arada kullanarak daha derinlemesine incelemek için etkili bir yaklaşımdır (Creswell, 2014, s. 15). Araştırmanın deseni olarak eş zamanlı üçgenleme deseni tercih edilmiştir. Bu desen, nitel ve nicel verilerin aynı anda toplanarak birbiriyle karşılaştırılmasını ve sonuçların doğruluğunun artırılmasını sağlar (Yıldırım & Şimşek, 2018, s. 96).

2.2. Çalışma Grubu

Araştırmanın örneklem grubunu Diyarbakır'da Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören 9. ve 10. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya toplam 60 öğrenci katılmıştır. Örneklem seçimi için amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme, belirli kriterlere uyan katılımcıların seçilmesiyle verilerin zenginleştirilmesini sağlar (Patton, 2002, s. 230). Seçilen öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve çevre bilinci konularında temel düzeyde bilgi sahibi olmaları ve bu konulara ilgi göstermeleri kriter olarak belirlenmiştir.

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Özellik	Kategori	f	%
Cinsiyet	Kadın	35	58,3
	Erkek	25	41,7
Toplam		60	100
Yaş Grupları	14	20	33,3
	15	25	41,7
	16	15	25,0
Toplam		60	100
Sınıf Düzeyi	9. Sınıf	30	50,0
	10. Sınıf	30	50,0
Toplam		60	100

Not. Katılımcıların cinsiyet, yaş grupları ve sınıf düzeylerine göre dağılımları verilmiştir.

Tablo 1'de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan öğrencilerin %58,3'ü kadın (n=35) ve %41,7'si erkek (n=25) bireylerden oluşmaktadır. Yaş gruplarına bakıldığında, katılımcıların %33,3'ü 14 yaşında (n=20), %41,7'si 15 yaşında (n=25) ve %25'i 16 yaşında (n=15) olduğu görülmektedir. Sınıf düzeyine göre ise katılımcıların %50'si 9. sınıf (n=30) ve %50'si 10. sınıf (n=30) öğrencilerinden oluşmaktadır. Tabloda yer alan toplam değerler, tüm kategorilerdeki dağılımın tutarlılığını ve dengeli bir örneklem yapısını göstermektedir.

2.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada hem nitel hem de nicel verileri toplamak amacıyla çeşitli araçlar kullanılmıştır. Öğrencilerin çevre bilinci ve sürdürülebilir tarıma yönelik algılarını değerlendirmek için Çevresel Tutum Ölçeği tercih edilmiştir. Uzun, N., Gilbertson, K. L., Keles, O. & Ratinen, I. (2019) tarafından geliştirilen bu ölçek, çevresel duyarlılık, çevreye yönelik davranış ve çevresel bilgi olmak üzere üç boyuttan oluşan 5'li Likert tipi bir ölçektir. Ölçek, öğrencilerin çevreye ilişkin tutumlarını ölçmek için yaygın olarak kullanılmakta ve yüksek geçerlik ve güvenilirlik değerlerine sahiptir.

Araştırmanın nitel boyutunda, öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve çevre konularındaki algılarını derinlemesine anlamak amacıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme soruları, konuya ilişkin literatür taranarak oluşturulmuş ve üç alan uzmanının görüşleri doğrultusunda düzenlenmiştir. Görüşme formunun kapsam geçerliğini artırmak için pilot bir çalışma gerçekleştirilmiş, soruların anlaşılabilirliği ve uygunluğu test edilmiştir.

Ayrıca, uygulamalı eğitim süreçlerinde öğrencilerin katılım düzeylerini değerlendirmek amacıyla yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır. Gözlem formu, öğrencilerin eğitim etkinliklerine aktif katılımını, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ilişkin öğrenme düzeylerini ve problem çözme becerilerini sistematik bir şekilde değerlendirmek için tasarlanmıştır. Gözlemler, araştırmacı tarafından doğrudan yapılmış ve gözlem verileri, analiz öncesinde kodlanarak kayıt altına alınmıştır (Yıldırım & Şimşek, 2018).

2.4. Veri Analizi

Araştırmada elde edilen veriler, nitel ve nicel analiz yöntemleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Nicel verilerin analizi için SPSS 25.0 yazılımı kullanılmıştır. Verilerin normalliği, Kolmogorov-Smirnov testi ile kontrol edilmiş ve normal dağılım gösteren verilere bağımlı örneklem t-testi uygulanmıştır. Bu analiz yöntemi, uygulama öncesi ve sonrası öğrencilerin çevresel tutum ve sürdürülebilir tarım konularındaki farkındalık düzeylerindeki değişimi istatistiksel olarak incelemek için uygun bir yöntemdir (Field, 2009). Ayrıca, veri setinde ortalama, standart sapma ve frekans gibi betimsel istatistikler kullanılarak sonuçlar detaylandırılmıştır.

Nitel verilerin analizi ise içerik analizi yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Görüşme ve gözlem formlarından elde edilen nitel veriler, tematik bir yaklaşımla kodlanmış ve ana temalar ile alt temalar oluşturulmuştur (Miles & Huberman, 1994). Verilerin güvenilirliğini sağlamak amacıyla iki bağımsız araştırmacı tarafından kodlama işlemi yapılmış ve uyum düzeyi Cohen's Kappa katsayısı ile hesaplanmıştır. Bu yöntem, kodlama işleminin tutarlılığını ve güvenilirliğini artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır (Cohen, 1960).

Sonuç olarak, veri analizinde kullanılan yöntemler, araştırmanın karma yöntem yapısına uygun olarak seçilmiş ve hem nicel hem de nitel bulguların anlamlı bir şekilde yorumlanmasına sağlamıştır. Bu yaklaşımlar, araştırmanın amacına ulaşmasına ve öğrencilerin sürdürülebilir tarım ve çevre bilincine yönelik algılarının kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanımıştır.

3. BULGULAR

3.1. Katılımcıların Çevresel Tutum ve Farkındalık Düzeyleri

Katılımcıların çevresel tutumlarına ve farkındalık düzeylerine ilişkin bulgular, Çevresel Tutum Ölçeği'nin alt boyutları olan çevresel duyarlılık, çevreye yönelik davranışlar ve çevresel bilgi üzerinden değerlendirilmiştir. Bu alt boyutlara ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2'de sunulmaktadır. Çevresel duyarlılık, katılımcıların çevreyle ilgili duygusal ve ahlaki bağlılıklarını ölçerken; çevreye yönelik davranışlar, katılımcıların çevre koruma odaklı tutum ve davranışlarını ifade etmektedir. Çevresel bilgi ise çevreye yönelik genel bilgi seviyelerini değerlendirmektedir.

Tablo 2. Çevresel Tutum Ölçeği Genel Sonuçları

Alt Boyutlar	M	SD
Çevresel Duyarlılık	4,2	0,6
Çevreye Yönelik Davranışlar	3,8	0,8
Çevresel Bilgi	3,5	0,7

Not. Çevresel tutum ölçeğinin alt boyutlarına ilişkin ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir.

Tablo 2'ye göre, katılımcıların çevresel duyarlılık boyutundaki ortalama puanı 4,2 (SD=0,6) ile en yüksek düzeyde bulunmuştur. Bu sonuç, katılımcıların çevreye karşı güçlü bir duygusal bağlılık gösterdiğini ve çevresel sorunlara karşı duyarlı olduklarını göstermektedir. Çevreye yönelik davranışlar boyutunda ise ortalama puan 3,8 (SD=0,8) olup, katılımcıların çevresel davranışlarını büyük ölçüde çevre koruma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirdiklerini ortaya koymaktadır. Çevresel bilgi boyutundaki ortalama puanın 3,5 (SD=0,7) olması, katılımcıların çevresel konulara dair temel bilgi seviyesinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Bu bulgular, katılımcıların çevresel tutumlarının genel olarak olumlu olduğunu ancak çevresel bilgi düzeylerinin artırılabilceğini işaret etmektedir.

3.2. Uygulamalı Eğitim Programının Etkililiği

Katılımcılara yönelik uygulamalı eğitim programının etkisini değerlendirmek amacıyla, program öncesi ve sonrası katılımcıların çevresel tutum ve farkındalık düzeyleri karşılaştırılmıştır. Bu değerlendirme, Çevresel Tutum Ölçeği'nin genel ve alt boyutlarındaki ön test ve son test sonuçları üzerinden yapılmıştır. Verilere ilişkin istatistiksel analiz sonuçları Tablo 3'te sunulmaktadır. Bu analiz, uygulamalı eğitim programının katılımcılar üzerindeki etkisini anlamak için önemli bulgular ortaya koymaktadır.

Tablo 3. Çevresel Tutum Ölçeği Ön Test ve Son Test Karşılaştırmaları

Alt Boyutlar	Ön Test Ortalama (M)	Son Test Ortalama (M)	t	p
Çevresel Duyarlılık	3,9	4,5	4,23	0,001***
Çevreye Yönelik Davranışlar	3,4	4,1	5,12	0,001***
Çevresel Bilgi	3,2	3,8	3,76	0,002**

*p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001 düzeyinde anlamlıdır.

Tablo 3'e göre, uygulamalı eğitim programı sonrasında katılımcıların çevresel tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarında anlamlı bir artış gözlenmiştir. Çevresel duyarlılık boyutunda son test puanları (M=4,5), ön test puanlarına (M=3,9) kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir artış göstermiştir [t (59) =4,23, p<0,001]. Benzer şekilde, çevreye yönelik davranışlar boyutunda da son test puanları (M=4,1), ön test puanlarına (M=3,4) kıyasla anlamlı bir yükseliş göstermiştir [t (59) =5,12, p<0,001]. Çevresel bilgi boyutunda ise son test puanlarının (M=3,8), ön test puanlarına (M=3,2) oranla istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde arttığı görülmüştür [t (59) =3,76, p<0,01].

Bu bulgular, uygulamalı eğitim programının katılımcıların çevresel tutum ve farkındalık düzeylerini artırmada etkili olduğunu ve bu tür programların sürdürülebilir tarım eğitiminde değerli bir araç olabileceğini göstermektedir.

3.3. Katılımcıların Sürdürülebilir Tarım Algıları

Katılımcıların sürdürülebilir tarıma yönelik algılarını derinlemesine anlamak amacıyla görüşme formundan elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, katılımcıların sürdürülebilir tarıma ilişkin algıları belirli temalar altında toplanmıştır. Bu temalar, katılımcıların sürdürülebilir tarım kavramına dair farkındalıklarını ve bu alandaki bilgi düzeylerini ortaya koymaktadır. Tablo 4, elde edilen ana temalar ve alt temalarla birlikte frekans ve yüzde dağılımlarını sunmaktadır.

Tablo 4. Katılımcıların Sürdürülebilir Tarım Algılarına İlişkin Temalar

Ana Temalar	Alt Temalar	f	%
Çevre Koruma	Doğal Kaynakların Korunması	30	50,0
	Toprak Sağlığının İyileştirilmesi	20	33,3
Gıda Güvenliği	Organik Üretim	25	41,7
	Kimyasal Kullanımın Azaltılması	15	25,0
Ekonomik Sürdürülebilirlik	Yerel Üretimin Desteklenmesi	18	30,0
	Çiftçilerin Gelirinin Artırılması	10	16,7
Toplam		60	100

Not. Temalar, görüşme formundan elde edilen verilerin içerik analizi ile oluşturulmuştur.

Tablo 4'e göre, katılımcıların sürdürülebilir tarım algıları üç ana tema altında toplanmıştır: çevre koruma, gıda güvenliği ve ekonomik sürdürülebilirlik. Katılımcıların %50'si doğal kaynakların korunmasını sürdürülebilir tarımın en önemli bileşeni olarak değerlendirmiştir. Ayrıca, %33,3 oranında katılımcı, sürdürülebilir tarımın toprak sağlığının iyileştirilmesiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir. Gıda güvenliği teması altında ise organik üretimin önemine vurgu yapan katılımcı oranı %41,7 olarak öne çıkmaktadır. Kimyasal kullanımın azaltılması da %25 oranında belirtilmiştir. Ekonomik sürdürülebilirlik açısından, katılımcıların %30'u yerel üretimin desteklenmesi gerektiğini vurgularken, %16,7'si çiftçilerin gelir seviyelerinin artırılmasının sürdürülebilir tarım için kritik bir hedef olduğunu ifade etmiştir.

3.4. Katılımcıların Uygulamalı Eğitim Sürecine Katılımı

Katılımcıların uygulamalı eğitim etkinliklerine katılım düzeyleri, yapılandırılmış gözlem formu ile değerlendirilmiştir. Bu süreçte öğrencilerin aktif katılım, problem çözme ve iş birliği gibi davranışları gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular, öğrencilerin eğitim etkinliklerine ne ölçüde dahil olduklarını ve bu süreçte hangi becerileri geliştirdiklerini ortaya koymaktadır. Katılımcıların uygulamalı eğitim sürecine ilişkin bulguları Tablo 5'te sunulmaktadır.

Tablo 5. Katılımcıların Uygulamalı Eğitim Sürecine Katılımına İlişkin Bulgular

Davranışlar	f	%
Aktif Katılım	40	66,7
Problem Çözme	35	58,3
İş Birliği	45	75,0
Katılımcı Olmayan	10	16,7
Toplam	60	100

Not. Uygulamalı eğitim etkinlikleri sırasında gözlemlenen davranışlara ilişkin frekans ve yüzde değerleri verilmiştir.

Tablo 5'e göre, katılımcıların %66,7'si (n=40) eğitim etkinliklerine aktif bir şekilde katılmıştır. Problem çözme davranışı sergileyen katılımcıların oranı %58,3 (n=35) olarak belirlenirken, %75,0'ı (n=45) iş birliği odaklı bir katılım göstermiştir. Ancak, %16,7'lik bir kesim (n=10) eğitim sürecine katılım göstermemiştir. Bu bulgular, uygulamalı eğitim sürecinin çoğunlukla öğrenciler tarafından benimsenip aktif bir şekilde katılım sağlandığını, ancak az sayıda öğrencinin bu sürece dahil olmakta zorlandığını göstermektedir.

Bu bulgular, uygulamalı eğitim programlarının öğrencilerin aktif katılım ve iş birliği becerilerini geliştirdiğini, problem çözme becerilerinin ise daha fazla desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Katılımcı olmayan öğrenciler için ise alternatif destek mekanizmalarının geliştirilmesi önerilmektedir.

3.5. Katılımcıların Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri

Katılımcıların eğitim sürecine yönelik görüşleri, yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Analizler sonucunda, öğrencilerin eğitim programına ilişkin olumlu ve geliştirilmesi gereken yönleri belirlenmiştir. Katılımcıların görüşleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve ortaya çıkan temalar Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Katılımcıların Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri

Temalar	Alt Temalar	f	%
Olumlu Görüşler	Pratik Uygulamaların Etkili Olması	35	58,3
	İş Birliğini Artırması	25	41,7
Geliştirilmesi Gerekenler		20	33,3
Daha Fazla Ekipman Temin Edilmesi	Daha Fazla Süre Ayrılması	15	25,0
Eğitimin Teoriyle Daha Fazla İlişkilendirilmesi		10	16,7
Toplam		60	100

Not. Katılımcıların eğitim sürecine yönelik görüşleri içerik analizi sonucunda temalara ayrılmış ve frekans ile yüzde oranları verilmiştir.

Tablo 6'ya göre, katılımcılar uygulamalı eğitim sürecine ilişkin genel olarak olumlu görüşler belirtmişlerdir. Katılımcıların %58,3'ü (n=35), pratik uygulamaların öğrenmede etkili olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, %41,7'si (n=25), bu eğitim sürecinin iş birliğini artırıcı bir ortam sunduğunu vurgulamıştır.

Geliştirilmesi gereken yönler arasında, katılımcıların %33,3'ü (n=20), eğitime daha fazla zaman ayrılması gerektiğini belirtmiştir. %25'i (n=15), uygulamalar için daha fazla ekipman sağlanmasını önermiştir. Ayrıca, %16,7'si (n=10), eğitimin teori ile daha fazla ilişkilendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.

3.6. Eğitim Programının Genel Başarısı

Eğitim programının genel başarısını değerlendirmek amacıyla, katılımcıların ön test ve son test sonuçları, uygulamalı eğitim süreçlerine katılım düzeyleri ve program hakkındaki genel görüşleri bir arada incelenmiştir. Bu kapsamda, eğitim programının öğrenciler üzerindeki genel etkilerini ve başarı düzeyini gösteren sonuçlar Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Eğitim Programının Genel Başarı Değerlendirmesi

Değerlendirme Kriterleri	M	SD	%
Çevresel Tutum ve Farkındalık Değişimi	4,1	0,7	85,0
Uygulamalı Eğitim Katılımı	3,9	0,6	78,3
Öğrenci Memnuniyeti	4,3	0,5	90,0
Genel Başarı Ortalaması	4,1	0,6	84,4

Not. Genel başarı değerlendirme, çevresel tutum ve farkındalık değişimi, uygulamalı eğitim katılımı ve öğrenci memnuniyeti kriterleri temel alınarak hesaplanmıştır.

Tablo 7'ye göre, eğitim programının genel başarı oranı %84,4 olarak belirlenmiştir. Çevresel tutum ve farkındalık değişimi, öğrenciler üzerinde en yüksek etkiyi gösteren kriterlerden biri olup ortalama 4,1 (SD=0,7) başarı puanı ile %85,0 oranında etkili bulunmuştur. Uygulamalı eğitim katılımı, ortalama 3,9 (SD=0,6) puan ile %78,3 başarı oranına sahiptir. Katılımcıların öğrenci memnuniyet düzeyleri ise en yüksek başarı oranını (%90,0) göstermiştir; bu, programın genel olarak öğrenciler tarafından olumlu değerlendirildiğini ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Bu araştırma, uygulamalı eğitim programlarının sürdürülebilir tarım ve çevre bilinci üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bulgular, uygulamalı eğitim programlarının katılımcıların çevresel tutumlarını ve sürdürülebilir tarım algılarını geliştirdiğini göstermiştir. Çevresel tutum ve farkındalık düzeylerinde ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir artış görülmüş, uygulamalı eğitim sürecinin katılımcılar üzerinde olumlu etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Katılımcıların genel memnuniyet düzeyleri de yüksek bulunmuş, bu da programın etkili bir eğitim aracı olarak değerlendirilebileceğini göstermektedir.

Bu araştırmanın sonuçları, literatürdeki mevcut çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Özellikle uygulamalı eğitim programlarının çevresel farkındalık ve sürdürülebilir tarım konularındaki etkilerini ele alan çalışmalar, bu tür eğitim yöntemlerinin öğrenci davranışlarını ve algılarını geliştirdiğini göstermektedir. Örneğin, Ulaş (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin çevresel tutumlarını ve iş birliği becerilerini artırdığı vurgulanmıştır. Bu araştırma da benzer şekilde uygulamalı eğitimlerin, katılımcıların problem çözme ve aktif katılım düzeylerini geliştirdiğini ortaya koymuştur.

Çevresel tutum ölçeğindeki olumlu değişimler, Atasoy'un (2005) çevre eğitimi üzerine yaptığı çalışmayı destekler niteliktedir. Atasoy, çevre eğitiminin bireylerin çevreye yönelik duyarlılıklarını artırmada etkili olduğunu belirtmiş, bu araştırma da çevresel duyarlılık boyutunda belirgin bir artış tespit etmiştir. Bununla birlikte, çevresel bilgi düzeyinde görülen artış, literatürde belirtilen teorik bilgi eksikliklerini tamamlama gerekliliğini işaret etmektedir (Kılıç & İnal, 2010). Bu sonuç, uygulamalı eğitim programlarının bilgi aktarımı ile desteklenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Katılımcıların sürdürülebilir tarım algıları üzerine elde edilen bulgular, Çelik Ateş ve Akbaş'ın (2018) çalışmalarıyla paralellik göstermektedir. Çelik-Ateş ve Akbaş, doğal kaynakların korunması ve organik üretimin sürdürülebilir tarımın önemli bileşenleri olduğunu vurgulamış, bu çalışmada da katılımcılar benzer görüşleri dile getirmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların ekonomik sürdürülebilirlik ile ilgili farkındalıklarının daha düşük olması, ekonomik boyutların eğitim programlarında daha fazla vurgulanması gerektiğini göstermektedir.

Bu araştırma, uygulamalı eğitim programlarının çevresel tutum ve sürdürülebilir tarım konularında farkındalık yaratmada etkili olduğunu göstermiştir. Ancak literatürde de belirtildiği gibi, bu tür programların uzun vadeli etkilerinin değerlendirilmesi ve daha geniş katılımcı gruplarıyla tekrarlanması önerilmektedir (Patton, 2002). Eğitim sürecine ilişkin katılımcılardan gelen ekipman ve zaman eksikliği gibi öneriler de gelecekteki programların tasarımında dikkate alınmalıdır.

5. ÖNERİLER

Bu araştırma, sürdürülebilir tarım ve çevre bilincine yönelik uygulamalı eğitim programlarının hem teorik hem de pratik faydalarını ortaya koymuştur. Bu tür programların yaygınlaştırılması, çevresel sorunlarla başa çıkmada bireylerin bilinçlendirilmesine katkı sağlayabilir. Bu sebeple aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur;

- Uygulamalı eğitim programları farklı yaş gruplarına ve eğitim seviyelerine uygun şekilde tasarlanarak yaygınlaştırılmalıdır.

- Eğitim programlarında teorik bilgi ve uygulamalı etkinliklerin dengeli bir şekilde sunulması sağlanmalıdır.
- Programların süresi artırılarak katılımcılara daha fazla zaman tanınmalıdır.
- Eğitim sürecinde kullanılan ekipmanların artırılması ve daha gelişmiş materyallerin temin edilmesi önerilmektedir.
- Eğitim programlarında sürdürülebilir tarımın ekonomik boyutlarına daha fazla yer verilmelidir.
- Uygulamalı eğitim programlarına öğretmenler, veliler ve çiftçiler de dahil edilerek daha geniş bir kitleye ulaşılmalıdır.
- Eğitim programlarının uzun vadeli etkileri düzenli aralıklarla ölçülmeli ve sonuçlara göre güncellemeler yapılmalıdır.
- Dijital araçlar ve çevrimiçi platformlar eğitim programlarında daha yaygın bir şekilde kullanılabilir.
- Tarım ve çevre odaklı sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birlikleri artırılmalıdır.
- Programları uygulayacak eğitimler için özel eğitimler düzenlenerek eğitim sürecine daha etkili katkı sağlanmalıdır.

KAYNAKÇA

- Atış, E., & Günden, C. (2023). Gençlerin çevreye duyarlı üretim yöntemi önceliği ve organik ürün satın alma eğilimi. *Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 20(2), 181-187.
- Aysu, B., & Aral, N. (2024). Erken çocuklukta tarım eğitimi: Sürdürülebilir geleceğin temelleri olabilir mi? *Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi*, 6(1), 18-24.
- Çelik Ateş, H., & Akbaş, A. (2018). Sürdürülebilir tarımda doğal kaynakların kullanımı. *Academia Journal of Social Sciences, Özel Sayı* (1), 398-403.
- Cohen, J. (1960). A coefficient of agreement for nominal scales. *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 37-46.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Field, A. (2009). *Discovering statistics using SPSS*. Sage Publications.
- Kılıç, S., & İnal, M. E. (2010). Yükseköğretimde çevre eğitimi alan ve almayan öğrencilerde çevre bilinci: Niğde Üniversitesi örneği. *Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 3(2), 70-83.
- Krajcik, J. S., & Blumenfeld, P. C. (2006). Project-based learning. In R. K. Sawyer (Ed.), *The Cambridge handbook of the learning sciences* (pp. 317-334). Cambridge University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research and evaluation methods*. Sage Publications.
- Sancak, B. T. (2022). Çevresel bilincin tutum ve davranış üzerindeki etkisinin incelenmesi: Bingöl Üniversitesi örneği. *Akademik Matbuat*, 6(1), 91-110.
- Ulaş, D. (2021). Proje tabanlı öğrenme ile işletme ekonomisinin ve çevre bilincinin öğretilmesi. *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 76(2), 1-10.
- Uzun, N., Gilbertson, K. L., Keles, O. & Ratinen, I. (2019). Environmental attitude scale for secondary school and undergraduate students: Validity and reliability study. *Journal of Education in Science, Environment and Health (JESEH)*, 5(1), 79-90.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- Yılmaz, A., Aydın, M., & Bahar, M. (2002). Çevre eğitimi ve çevre bilincinin geliştirilmesi. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(1), 153-166.
- Yoloğlu, A. C., & Halisdemir, B. (2020). Üniversite öğrencilerinin çevre bilinci ve çevresel tutumları üzerine ampirik bir çalışma: Mersin Üniversitesi örneği. *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 8(103), 91-107.